

**O'ZBEKISTON SHAHARLARI ISESCO XALQARO TASHKILOTINING
“ISLOM MADANIYATI POYTAXTI” SIFATIDA**

To'ychiyeva Mahfuza Anvarjon qizi
Namangan davlat universiteti,
Ijtimoiy fanlar fakulteti tarix yo'nalishi
1- kurs Magistratura talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Islom olami ta'lim, fan , madaniyat tashkiloti yani “ICESCO” tashkiloti va unga kiritilgan O'zbekistonning qadimiy shaharlari Buxoro, Samarqand va Toshkent haqida umumiy ma'lumot beriladi. Bu shaharlar Islom madaniyat poytaxti sifatida ISESCO ga kiritilgan.

KALIT SO'Z VA IBORALAR

ICESCO, IHT, Tripoli, Fransiya, Chateau Chinon shahri, 2003-yilda Avstriya, Grats, Chateau Chinon, Madrid va Bryussel, Zagreb, Xorvatiya, Bosh konferentsiyasi, Islom konferentsiyasi, 9-Islom sammiti, Doha, Qatar, islomiy hamkorlik, Toshkent islom universiteti, Samarqandni Islom olami.

- **Kirish.** 1981 - yil 28-25-yanvar kunlari Muqaddas Makka shahrida bo'lib o'tgan uchinchi islom anjumanida qabul qilingan oliy qaror Islom hamkorlik tashkiloti qoshida “Ta'lim, fan va madaniyati bo'yicha islom tashkiloti” deb nomlangan qo'shma islom ishchi-xodim organlari doirasida yangi xalqaro islom organi tashkil etilganligi o'z tasdig'ini topadi.

2020 – yil 30 – yanvar, chorshanba kuni Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Islom tashkiloti (ICESCO) Ijroiya kengashi 2020-yil 29-30-yanvar kunlari BAAning Abu – Dabi shahrida bo'lib o'tgan qirqinchi sessiyasida tashkilotning yangi nomi — Ta'lim, fan va madaniyat islom dunyosi tashkiloti (ICESCO) tasdiqlandi. [1. B]

Bugungi kunda uning Xalqaro tashkilotlar ichidagi nufuzi oshib 54 ta davlat rasmiy a'zo va 3 ta mamlakat kuzatuvchi sifatida o'zaro ilm- fan masalarini almashib, islom davlatlarida tarixiy- ilmiy meroslarni asrab kelish borasida konfrensiyalar o'takazishadi.

Mustaqil O'zbekiston Respublikasi hozirgi kunda jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosi bo'lib BMT tizimlaridagi bir nechta tashkilotlar assambleyasida faol qatnashadi.[2. B - 48].

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 12-oktabrdagi 821-son "Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Islom tashkiloti (ISESCO) bilan hamkorlik to'g'risidagi qarori e'lon qilinadi. Xalqaro tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar svilizatsiya birligi va umumiy, ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlar orqali islom dunyosi xalqlarini birlashtirgan yaqin rishtalardan xabardor bo'lish va svilizatsiyalar o'zaro ta'sirini rag'batlantirish va bu umumiy svilizatsiya, madaniy va intellektual aloqalarni rivojlantirishga intilish uning asosiy maqsadlaridan biriga aylangan. ISESCOga a'zo davlatlar tomonidan amal qilinishi kerak bo'lgan 22 moddadan iborat holda tuzilgan konfrensiya nizomi tashkilotning faoliyati, yo'nalishlari kimlar tomonidan a'zolik huquqi bo'lishi barcha holatlar ko'zda tutib berilishini namoyon qilib beradi.

- **Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review).** ISESCO doirasida uchta tashkilot mavjud bo'lib, Bosh konfrensiya-har uch yilda bir marta o'tkaziladi. Ijroiya kengash- har bir a'zo davlatning ta'lim, fan, madaniyat yoki aloqa sohasida bilimga ega vakilidan iborat. Bosh direktor -konfrensiya qarorlarini tasdiqlovchi.

Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Islom tashkiloti (ISESCO) o'z vakolatlari doirasida rejalashtirish va siyosatni ishlab chiqishda strategik harakatlar muhimligini anglagan holda, 1982 - yilda tashkil etilganidan buyon ta'lim, fan, ilmiy-tadqiqot sohalarida yo'naltirish va tadqiqot mezonlarini belgilashga harakat qilmoqda. Madaniyat va kommunikatsiya, aniq maqsad islom olamida o'sha hayotiy sohalarida har xil talablarni qondirishdir.

Shu maqsadda ISESCO birgalikda islomiy harakatlar uchun ma'lumotnoma hujjatlarini ishlab chiqdi. "Islom olami uchun madaniy strategiya" ana shunday hujjatlardan biridir. U ISESCO va IHT Bosh kotibiyati o'rtasida kelishilgan holda ishlab chiqilgan va 2007 - yil noyabr oyida Tripolida bo'lib o'tgan Madaniyat vazirlarining beshinchi Islom konferensiyasi tomonidan o'zining o'zgartirilgan tahririda qabul qilingan.

Bu strategiya mutlaqo Islom ummatiga xizmat qiladi. Chunki u a'zo davlatlarning madaniy rivojlanishida madaniyatning ortib borayotgan rolini aks ettiradi, shuningdek, u xalqlar va millatlarning madaniy o'ziga xosligining eng muhim tarkibiy qismlarini o'zida mujassam etganligi sababli, ushbu strategiya samarali metodologik, ilmiy va ma'muriy normalar mavjud.

G'arbdagi va butun dunyodagi islomiy jamoalar va ozchiliklarning ummatimizning muhim bir qismi va islom olami va boshqa yerlar o'rtasidagi madaniy tafovutni bartaraf etishga hissa qo'shadigan muhimligini his qilib; va islom olamidan tashqarida joylashgan jamoalarning ikkinchi, uchinchi va hatto to'rtinchi avlodlarini madaniy assimilyatsiya va islomiy o'ziga xosligini yo'qotishga qarshi immunizatsiya qilish maqsadida: ISESCO Islom olamidan tashqarida madaniy harakatlar uchun asos yaratish haqida fikr yuritdi. Musulmonlar madaniy hayotining asosiy ko'rinishlarini olib boradigan sho'ba institutlari va islom birlashmalari bilan madaniy markazlar uchun havola bo'lib xizmat qiladi. islom dunyosidan tashqarida.

Shu nuqtai nazardan, ISESCO islom olamidan tashqarida yashovchi musulmonlarga, xoh ular migrant ozchiliklar yoki asl fuqarolarga alohida e'tibor qaratdi. O'zining navbatdagi harakat rejalari doirasida Islom olamidan tashqaridagi musulmonlarga ta'lim, madaniyat, ilm-fan va aloqani o'z ichiga olgan bir qancha dasturlarni ajratdi. Shuningdek, u ekspertiza, maslahat va malaka oshirish dasturlariga hissa qo'shdi va o'qituvchilarni jo'natish, o'quv mashg'ulotlari va ixtisoslashtirilgan seminarlar chaqirish, islom sivilizatsiyasi qadriyatlariga muvofiq

musulmon muhojirlarining hayotiy masalalariga bag'ishlangan kitoblar, tadqiqotlar nashr etish kabi tadbirlarni amalga oshirdi.

-Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Shu munosabat bilan ISESCO Yevropadagi madaniy markazlar va islom birlashmalari rahbarlarining 1993-yildan Fransiyaning Chateau Chinon shahrida, 2003-yilda Avstriyaning Grats shahridagi vaziyatni baholash uchun to'qqizta uchrashuvini o'tkazdi. Dastlabki uchta uchrashuvda (Chateau Chinon, Madrid va Bryussel) ishtirokchilar G'arbda islomiy harakatlar strategiyasini ishlab chiqish zarurligini ta'kidladilar. G'arbdagi madaniy markazlar va islom uyushmalari tomonidan bildirilgan takliflar asosida ISESCO ushbu strategiyani shakllantirish bo'yicha tasavvurlarni ishlab chiqishni komissiyaga topshirdi. Natijada strategiya loyihasi G'arbdagi madaniy markazlar va islom birlashmalari rahbarlarining yig'ilishiga taqdim etildi (Zagreb, Xorvatiya: 1998 yil 19-21 oktyabr) va uni qabul qildi. ISESCO o'zining Ijroiya kengashi va Bosh konferentsiyasida, so'ngra tashqi ishlar vazirlari Islom konferentsiyasida va 9-Isлом sammitida (Doha, Qatar, 2000 yil noyabr) qabul qilish uchun strategiyani taqdim etdi. Shunday qilib, strategiya G'arbda islomiy hamkorlikning rasmiy hujjatiga aylandi. [3.]

Islom hamkorlik tashkiloti har yili musulmon mamlakatlaridagi 3 ta shaharni Islom madaniyati poytaxti deb e'lon qiladi. Ularning biri arab mamlakatlaridan, boshqasi Osiyo va uchinchisi Afrikadagi musulmon mamlakatlardagi shaharlardir.

Tashkilotdagi madaniyat vazirlari IX Islom konferentsiyasi tomonidan 2020-yilda Buxoro, Qohira (Misr) va Bamako (Mali) shaharlari Islom madaniyati poytaxti sifatida tasdiqlangan.

Aslida Buxoroi sharif bir necha asrlar davomida Islom madaniyati poytaxti bo'lib kelgan. Uning "Qubbatul Islom", ya'ni "Islom gumbazi" deb nomlangani ham bejiz emas. Tashkilot tomonidan ushbu shaharning Islom madaniyati poytaxti deb e'tirof etilishi asrlar davomida ushbu shahar va undan chiqqan olimlarning Islom sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasining yana bir bor tasdig'i hisoblanadi. [4.]

- Tahlil va natijalar (Analysis and results) Toshkent (Birlashgan Millatlar Tashkiloti) – Ta’lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha Islom olami tashkiloti (ISESCO)ning Toshkent shahridagi delegatsiyasi O‘zbekiston Madaniyat vazirligi mutasaddilari bilan Islom poytaxti Buxoroni nishonlash bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi uchrashuv o‘tkazdi. Osiyo mintaqasi uchun 2020 yil uchun madaniyat. Uchrashuvda bayram dasturlarini tashkil etish masalalari muhokama qilindi va O‘zbekiston tomoni ISESCO Bosh direktori doktor Salem bin Muhammad Al-Malikni O‘zbekistonga tashrif buyurishni va Madaniyat vazirligi rasmiylarini bayramning rasmiy ochilish marosimida ishtirok etishni taklif qildi O‘zbekistonda 40-yilning 29 va 30-yanvar kunlari Amirlik poytaxti Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan Tashkilot Ijrochi Direktorlari Kengashining 2020-sessiyasi qabul qilinganidan keyin ISESCO guvohi bo‘layotgan yangi boshlanishni yuqori baholadi. tashkilotning yangi strategik qarashlari va o‘z mamlakatlari tashkilotning a‘zo davlatlardagi loyiha va dasturlarini moliyalashtirishning uzluksizligini ta‘minlash maqsadida tashkil etilgan ISESCO Taraqqiyot jamg‘armasiga hissa qo‘shishga tayyorligini tasdiqladi. Buxoro, Toshkent va Samarqand shaharlarida Islom sivilizatsiyasi bo‘yicha xalqaro forum o‘tkazish, Islom olamining ichidan va tashqarisidan qator madaniyat vazirlari, madaniyat, intellektual va san‘at arboblari ushbu anjumanda ishtirok etishga taklif etishga kelishib olindi. bayramning boshlanishi Al-Qaroviy universiteti tomonidan moliyalashtiriladigan “Sahih al-Buxoriy” kafedrasini tashkil etish taklif etildi. Yig‘ilishda O‘zbekistondagi qator meros ob‘yektlari va nomoddiy meros elementlarini Islom olamidagi meros ro‘yxatiga ro‘yxatdan o‘tkazish masalalari ko‘rib chiqilib, “Madaniyatlarni yaqinlashtirishda tarjimaning o‘rni” mavzusida xalqaro konferensiya o‘tkazish, O‘zbekistonda o‘quv kursini o‘tkazish masalalari muhokama qilindi. meros sohasida ishlaydigan mintaqa davlatlaridan ramkalar uchun. Shundan so‘ng, madaniyat bo‘yicha direktor Najib Al-G‘iyati, Bosh direktorning madaniyat bo‘yicha maslahatchisi doktor Abdelilah Benarfa va Madaniyat bo‘yicha dastur mutaxassisi Bilol Al-Shabbiydan iborat ISESCO

delegatsiyasi markazning qurilish sexlariga tashrif buyurdi Islom sivilizatsiyasi va Usmoniy Imom Qur'oni karim namoyish etiladigan maydonning shakli, muzey kolleksiyalari va islom sivilizatsiyasi tarixi aks ettirilgan pavilyonlar dizayni bo'yicha Markaz rahbarining iltimosiga ko'ra ba'zi takliflar berdi. Markazning ochilish marosimi Islom madaniyati poytaxti Buxoro bayramining yopilish marosimida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. [5.]

2015 yil Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Xalqaro islom tashkiloti (ISESCO) shaharlarga Islom madaniyati poytaxti maqomini berish bo'yicha ikkinchi bosqich rejalarini e'lon qildi. Unga muvofiq 2015-2025 yillardan tashkilotga a'zo davlatlarning qaysi shaharlari yuqoridagi e'tirofga sazovor bo'lishi ko'zda tutilgan.

Bu olamshumul voqea respublikamizda va xorijda katta qiziqish uyg'otdi, xalqimizga, ilmu fan vakillari hamda ziyolilarimizga alohida g'urur bag'ishladi. Qabul qilingan tartibga muvofiq, Islom hamkorlik tashkiloti har yili musulmon mamlakatlaridagi 3 ta shaharni "Islom madaniyati poytaxti" deb e'lon qiladi. Ularning biri arab mamlakatlaridan, boshqasi Osiyo va uchinchi Afrikadagi musulmon mamlakatlardagi shaharlardir. Quvonarlisi ushbu rejaga asosan 2020 O'zbekistonning qadamiy Buxoro shahri ham shu kabi yuksak e'tirofga loyiq ko'rib, "Islom olami madaniyati poytaxti" deb e'lon qilinishi nazarda tutilgan. Islom hamkorlik tashkiloti madaniyat vazirlari IX Islom konferensiyasida 2020 yilda Buxoro (O'zbekiston), Qohira (Misr) va Bamako (Mali) shaharlari "Islom olami madaniyati poytaxti" sifatida tasdiqlandi. [6.]

Boku (UNA) – Islom olami ta'lim, fan va madaniyat bo'yicha tashkilot (ISESCO) Bosh direktori doktor Salem bin Muhammad Al-Malik va O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri janob Nazarbekov Ozodbek Axmedovich o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. ISESCO ning Islom olami madaniyati poytaxtlari dasturi doirasida Samarqandni 2025-yilda Islom olamida madaniyat poytaxti sifatida nishonlash bo'yicha tadbirlar tafsilotlari muhokama qilindi.

Bugun, juma kuni (15-yil 2024-noyabr) Ozarbayjon poytaxti Boku shahridagi ISESCO pavilyonida (COP 29) bo'lib o'tgan uchrashuvda doktor Al-Malik Samarqandni Islom olamining madaniyat poytaxti sifatida nishonlanishini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Janobi Oliylarining homiyligi qadimiy shaharning madaniy-tarixiy merosini dunyoga targ'ib qilish uchun katta imkoniyat yaratadi. [7.]

-Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Toshkent islom universitetida islom sivilizatsiyasini o'rganish bo'yicha ISESCO (Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha islom tashkiloti) maxsus kafedrasini ochiladi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev avvalroq 2016 yil oktyabrda Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-sessiyasida ushbu tashabbus bilan chiqqan edi. ISESCO va Toshkent islom universiteti o'rtasida Islom sivilizatsiyasini o'rganish bo'yicha tashkilot kafedrasida o'zaro hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi. Kafedra tuzilmaviy tarkibi, o'quv fanlari va ilmiy faoliyat vazifalari aniqlab olindi. ISESCO kafedrasini tashkil etishdan maqsad musulmon dunyosida ta'lim, fan va madaniyat tarixi va hozirgi holatini o'rganishdan iborat. [8.] Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki mamlakatimizdagi shaharlarning ISESCO tashkilotiga kiritilganligi juda katta muvaffaqiyatlardan biridir. Uzoq asrlik tarixga ega bo'lgan bizning shaharlarimiz bugun ham dunyo xalqlari tomonidan izzat-ikrom, hurmat va ehtirom ila tilga olinadi. Sharq gavhari, jahon mo'jizasi, nurli shahar, Markaziy Osiyo durdonasi, Osiyo javohiri nomlari bilan yanada shuhrat topib, boy o'tmishi va shonli kelajagi boqiy yashab, tillarda doston bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. „[На 40-й сессии Исполнительного совета ИСЕСКО принят ряд важных решений](#)“ (ru). azertag.az. 2020-yil 8-iyul.
2. Mirsaidov M. “ Xalqaro iqtisodiy munosabatlar”. – Toshkent; 2006, B – 48.

3. The strategy for Islamic Cultural Action outside the Islamic World. Adopted by the 9 th Islamic Summit Conference Doha – State of Qatar , November 2000. ISESCO. Rabat – Moracco – 1430H/2009 A.D.
4. <https://daryo.uz/2018/01/08/buxoro-islom-madaniyati-poytaxti-boladi>
5. <https://una-oic.org/uz/general-secretariat/2020/02/18/4debfbf8-965d-4e09-924e-04e6c69c973f/>
6. https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/buxoro_islom_olami_madaniyati_poytaxti.html
7. https://una-oic.org/uz/affiliated_devices/icesco/2024/11/15/Poytaxt-Samarqand-shahridagi-bayram-tadbirlarini-muhokama-qilish/
8. <https://www.gazeta.uz/oz/2017/05/26/isesco/>